

Теорія і методика професійної освіти

УДК 373.5.016:811'243

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15874007>

Методологічні орієнтири професійної підготовки вчителів іноземних мов: досвід ЄС та України

Локшина Олена Ігорівна

доктор педагогічних наук, професор,

дійсний член НАПН України,

завідувач відділу порівняльної педагогіки,

Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна,

E-mail: luve2001@hotmail.com,

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5097-9171>

Прийнято: 18.06.2025 | Опубліковано: 29.06.2025

***Анотація.** У статті представлено аналіз науково-практичних підходів до професійної підготовки вчителів іноземних мов, зокрема: системний, змістово-процесуальний, задачний, особистісно-діяльнісний, акмеологічний, компетентісний, технологічний, педагогічної взаємодії, індивідуально-диференціальний, психолого-педагогічний, імітаційно-ігровий. У публікації акцентується увага на тому, що однією з основних цілей організації освітнього процесу у закладах вищої освіти є формування готовності вчителів іноземних мов до ефективної роботи в закладах середньої освіти ЄС та України.*

У цьому контексті освітній процес у вищій школі повинен забезпечувати освіченість серед студентів, яка сприятиме розвитку в них здатності до саморозвитку та професійного становлення, критичного мислення. Формування

основних компетентностей і професійних якостей в майбутніх вчителів іноземних мов є неможливим без індивідуалізації навчального процесу, що вимагає від викладачів закладів вищої освіти використання різних стилів навчання відповідно до потреб студентів.

У статті доводиться, що впровадження науково-практичних підходів до підготовки вчителів іноземних мов реалізується через практичну діяльність. Автор стверджується, що застосування цих науково-практичних підходів в освітньому процесі дозволить значно підвищити ефективність професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов, а також сприятиме формуванню їх готовності до професійної діяльності в умовах сучасної освіти.

Проаналізовано спільні та відмінні риси науково-практичних підходів професійної підготовки вчителів іноземних мов, а також взаємозв'язок між ними. Підкреслено важливість інтеграції цих підходів для формування кваліфікованих фахівців, здатних ефективно взаємодіяти з учнями та адаптувати навчальний процес до їхніх потреб.

Наголошується, що головним завданням сучасного навчання і виховання у системі вищої освіти є розвиток творчого потенціалу майбутніх фахівців, здатних до інноваційних підходів у навчанні та викладанні, а також до створення нових форм взаємодії з учнями. Це, своєю чергою, підвищить якість навчання та підготує викладачів до викликів сучасного освітнього середовища.

Ключові слова: професійна підготовка, майбутні вчителі іноземних мов, професійна готовності, система вищої освіти, соціальна підтримка, методологічний підхід.

Methodological Foundations of Foreign Language Teacher Training: Comparative Experience of the EU and Ukrainian

Lokshyna Olena

Doctor of Pedagogical Sciences, Full Professor,
Full Member of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine,
Head of the Department of Comparative Pedagogy,
Institute of Pedagogy of NAPS of Ukraine, Kyiv, Ukraine,
E-mail: luve2001@hotmail.com,
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5097-9171>

***Abstract.** The article examines scientific and practical approaches to the professional training of future foreign language teachers in the context of aligning Ukrainian higher education with the standards of the European educational space.*

*The main **purpose** of the study is to identify and systematise key scientific and practical approaches to organising high-quality professional training for future foreign language teachers.*

*The study used **methods** of comparative and definitional analysis, generalisation, and specification of scientific, pedagogical, and methodological sources regarding the application of pedagogical technologies in the training of foreign language teachers.*

The author analyses the current tasks of language pedagogy, driven by the need to develop a new generation of specialists who are mobile, independent, creative, capable of making non-standard decisions, and prepared to carry out pedagogical activities in uncertain conditions. It is emphasized that the main task of modern teaching and upbringing in the higher education system is to develop the creative potential of future specialists capable of innovative approaches to teaching and learning, as well as creating new forms of interaction with students. This, in turn, will improve the quality of teaching and prepare teachers for the challenges of the modern

educational environment.

The study outlines eleven core approaches that are effective in developing the professional competence of language students: systemic, content-process, task-based, learner-centred, acmeological, competency-based, technological, interaction-based, individually differentiated, psycho-pedagogical, and simulation-based ones. In particular, the systemic approach ensures the integrity of the educational process; the content-process approach emphasises the link between educational content and its assimilation; the task-based approach fosters problem-solving and practical thinking skills; the learner-centred approach promotes self-organisation and reflection; the acmeological approach focuses on achieving professional excellence.

The author contends that the integration of these scientific and practical approaches into the educational process will substantially enhance the effectiveness of professional training for future foreign language teachers and foster their preparedness for professional activity within the context of contemporary education.

Special attention is given to the role of educational technologies and pedagogical interaction in teacher training. The technological approach optimises the learning process through structured and algorithmic design. In contrast, the interaction-based approach supports the development of students' communication skills and encourages collaboration with instructors in a psychologically comfortable environment. The individually differentiated approach considers the personal characteristics of students, and the psycho-pedagogical one integrates knowledge of student psychology into teaching practice. The simulation-based approach enables students to practise in settings that simulate real-life professional situations.

Conclusion. *The generalisation of these approaches reveals their complementarity, multidimensionality, and potential for integration. Collectively, they ensure the multifaceted development of students' personalities and prepare them to meet the challenges of the modern educational environment. The proposed system is therefore an effective tool for enhancing the quality of professional training for future*

foreign language teachers. The study concludes with key findings regarding the relevance of implementing these approaches in pedagogical practice and outlines directions for further research in this field.

Keywords: *professional training, future foreign language teachers, professional readiness, higher education system, social support, methodological approach.*

Постановка проблеми. На сучасному етапі інтеграції національних систем вищої освіти до Європейського освітнього простору актуальним завданням вищої освіти України є гармонізація національних стандартів з європейськими нормами і стратегіями. Одним із п'яти стратегічних пріоритетів європейського співробітництва у галузі освіти і навчання у чинній Рамковій програмі ЄС на період 2021–2030 рр., яка є орієнтиром розвитку національних освітніх систем у державах-членах, проголошено підвищення компетентності та мотивації в освітянській професії. Необхідним у цьому контексті визначено володіння педагогами у тому числі здатністю управління мовним і культурним розмаїттям у закладах освіти [14]. У контексті зазначеного питання професійної підготовки вчителів іноземних мов в Україні набуває особливої актуальності. Основним завданням системи вищої освіти України вбачається створення умов, які забезпечать високу якість професійної підготовки вчителів іноземних мов відповідно до європейських стандартів. Не менш важливим на тлі викликів російсько-української війни є розвиток творчого потенціалу майбутнього фахівця, здатного до прийняття інноваційних рішень для розв'язання нестандартних задач в умовах непрогнозованих проблем у процесі професійної діяльності. Реалізація цього комплексу завдань вимагає від науково-педагогічних працівників українських закладів вищої освіти розуміння психолого-педагогічних та методологічних аспектів навчальної, науково-дослідницької діяльності для формування й розвитку продуктивних навичок студентів-мовників. Осмислення інноваційних науково-практичних підходів у

навчальний процес професійної підготовки майбутніх вчителів іноземних мов є авторським внеском у розбудову цієї наукової проблеми.

Аналіз останніх досліджень. Аналіз досліджень та публікацій показав, що протягом останніх років предметом активної уваги багатьох провідних науковців, яких умовно можна поділити на три групи. *Перша група* – це провідні зарубіжні науковці, які здійснювали різноаспектні дослідження щодо професійної підготовки учителів іноземних мов в Європейському Союзі (А. Коман, К. Бончу [26], В. Негреа [28], А. Сурлеа [29]).

Друга група – це науковці, наукові розвідки яких присвячені професійній підготовці майбутніх учителів іноземних мов в Україні: за напрямками розвитку системи в історичному контексті [3; 9; 16; 20; 22; 24]; дослідженню теоретико-методичних засад укладання навчальних програм з підготовки вчителів іноземних мов для закладів вищої освіти та впливу самостійної роботи студента на професійне зростання майбутнього вчителя іноземних мов [6; 15; 21]; проблемам підготовки вчителя іноземної мови для Нової української школи [11; 23].

Третю групу складають українські компаративісти, які досліджують професійну підготовку майбутніх вчителів іноземних мов в аспектах спільних тенденцій, зокрема, на рівні ЄС [14; 18; 19], з позиції інноваційних підходів до організації й добору і структурування змісту в умовах зовнішніх потреб і викликів та непрогнозованих впливів у групах країн та в окремих державах-членах ЄС (О. Біндас (Австрія), С. Гринюк (Фінляндія), Ю. Короткова (Греція), О. Лобода (Румунія), С. Сілотіна (Швеція), А. Штепура (Польща)).

Водночас, незважаючи на численні дослідження у галузі професійної підготовки вчителів іноземних мов, динамічна інтеграція освіти України в Європейський освітній простір актуалізує як до подальшого осмислення спільних орієнтирів розбудови сектора іншомовної освіти в ЄС, так і компаративного аналізу інноваційних підходів у державах-членах.

Метою статті є аналіз науково-практичних підходів до професійної підготовки майбутніх вчителів іноземних мов.

Методи дослідження: теоретичні (індукція, дедукція, синтез та узагальнення; моделювання) задля вивчення й аналізу наявних науково-практичних підходів до професійної підготовки майбутніх вчителів іноземних мов; праксиметричні – аналіз педагогічного досвіду, робочих планів, програм професійної підготовки майбутніх вчителів іноземних мов;

Виклад основного матеріалу дослідження. У контексті нашого дослідження нам імponує думка О. Башкір, що методологічний підхід – це сукупність ідей, які визначають загальну наукову світоглядну позицію вченого, принципи, що становлять основу стратегії дослідницької діяльності, а також способи, прийоми, процедури, що забезпечують реалізацію обраної стратегії в практичній діяльності [1, с. 36].

Зміна соціокультурного контексту вивчення іноземних мов, розвитокмовної освіти, усвідомлення її міждисциплінарності, проєктивності, інтегративності зумовили створення різноманітних науково-практичних підходів щодо підготовки майбутніх вчителів іноземних мов.

Аналіз наукових праць провідних українських та закордонних науковців та освітніх процесів дозволив визначити особливості науково-практичних підходів до формування професійної готовності майбутніх вчителів іноземних мов. Вітчизняні науковці О. Башкір, О. Локшина, Л. Пуховська, О. Пошетун, С. Сапожников, І. Соколова, О. Троценко, А. Штепура та зарубіжні А. Коман, К. Бончу [26], В. Негреа [28], А. Сурлеа [29] виокремлюють такі науково-практичні підходи до професійної підготовки вчителів іноземних мов: *системний, змістово-процесуальний; задачний; особистісно-діяльнісний; акмеологічний, компетентісний; технологічний; педагогічної взаємодії; індивідуально-диференціальний; психолого-педагогічний; імітаційно-ігровий.*

Системний підхід, у межах якого об'єкт розглядається як система цілого

комплексу взаємопов'язаних складових (мета, зміст, методи, організаційні форми), що взаємодіють між собою, є основоположним для професійної підготовки вчителів іноземних мов. Тільки за умови інтеграції всіх цих складових до навчального процесу можна гарантовано очікувати позитивні результати підготовки майбутніх фахівців у закладах вищої освіти. Системний підхід до формування професійної компетентності майбутніх фахівців є предметом комплексних досліджень вітчизняних науковців – С. Гончаренка, К. Іващенко, Т. Кочубей, О. Кустовської, С. Сапожникова, Ю. Сурміна. Результати їх дослідно-експериментальних пошуків об'єднує ідея про те, що здійснення успішного формування сучасного фахівця можливе тільки в умовах цілісного педагогічного процесу.

Сутність *змістово-процесуального* підходу полягає у його зорієнтованості на зміст навчання та процес його засвоєння. Акцентується актуалізація знань та навичок, які є необхідними для професійної діяльності майбутніх учителів іноземних мов. Змістово-процесуальний підхід, спрямований на формування активної пізнавальної діяльності студентів мовних спеціальностей, поєднує в собі навчальну інформацію й елементи процесу її засвоєння, а також впливає на мотиваційну, психофізіологічну та емоційно-вольову сфери їх особистості, забезпечуючи процес професійного зростання майбутніх фахівців. До форм змістово-процесуального підходу до підготовки вчителів іноземних мов можна віднести такі: модульне навчання, проєктна діяльність, кооперативне навчання, використання інформаційно-комунікаційних технологій, рефлексивна практика тощо. Модульне навчання, яке здійснюється через розробку курсів, структурованих у модулі, дозволяє інтегрувати теоретичні знання з практичними навичками. Упровадження проєктної діяльності дає можливість працювати із реальними завданнями, мотивує студентів до здійснення прикладного дослідження, сприяє розвитку критичного мислення й творчих здібностей. Кооперативне навчання є груповою формою навчання, що стимулює взаємодію

між студентами і забезпечує більш глибоке засвоєння матеріалу (технології дебатів, рольові постанови, групові завдання та їх захист, інтерв'ювання тощо). Для надання доступу до актуальної інформації та розвитку нових компетенцій вчителів іноземних мов важливою є інтеграція цифрових ресурсів у навчальний процес, який забезпечується використанням інформаційно-комунікативних технологій. Внесення рефлексивної практики в навчальний процес професійної підготовки студентів допомагає майбутнім учителям-мовникам розвивати навички саморефлексії, що дозволяє аналізувати свій досвід і сприяє вдосконаленню їх професійних навичок [7].

Формуванню професійної готовності майбутніх вчителів іноземних мов сприяє впровадження в початковий процес *задачного підходу*, який передбачає використання практичних завдань і ситуацій, які студенти повинні вирішувати під час навчання. Це сприяє розвитку у студентів аналітичного мислення та практичних навичок, закріплює в них вміння застосовувати теоретичні знання в практичних ситуаціях. Задачний підхід ґрунтується на проблемній подачі матеріалу під час лекцій або практичних занять, засвоєння якого вимагає від студентів розв'язання спеціальних навчально-дослідницьких задач. Імплементация задачного підходу в навчальний процес підготовки вчителів іноземних мов мотивує студентів до творчого пошуку, спонукає до роздумів, самостійним висновкам та узагальненням, й прискорює їх адаптацію до професійної діяльності. Основними формами задачного підходу в підготовці студентів-мовників є: 1) проєктна діяльність: створення проєктів, які вимагають використання іноземної мови в практичних ситуаціях (розробка навчальних матеріалів, організація мовного клубу тощо); 2) кейс-метод: аналіз реальних ситуацій із навчання іноземних мов; 3) аналіз помилок: вивчення типових помилок учнів під час навчання іноземної мови; 4) ситуаційні вправи: рольові ігри з необхідним вирішенням конкретних комунікативних завдань; 5) моделювання навчального процесу: створення сценаріїв уроків, які імітують

реальні умови навчання, для відпрацювання різних методик викладання. Усі ці методи мають прикладну основу, яка допомагає активно застосовувати отримані знання в майбутній професійній діяльності.

Особистісно-діяльнісний підхід спрямований на розвиток особистості студента через активну участь у навчальному процесі, де важливою складовою є самомотивація, самоосвіта й саморозвиток. Основою особистісно-орієнтованої освіти є визнання кожним студентом права на власний шляху розвитку, який сприяє формуванню особистісних якостей вчителя через активну діяльність та рефлексію. Для побудови особистого шляху студентом встановлюються особисті цілі, відповідно до яких розробляється індивідуальна концепція, програма, карта особистої траєкторії, щоденник. Унаслідок такої кропіткої роботи в студента моделюється дослідницьке мислення, досвід дослідницької діяльності, розвиваються навички самоорганізації, самоаналізу. Найбільш поширеними формами особистісно-діялісного підходу в підготовці вчителів-мовників є: 1) рефлексивна практика, під час якої студенти ведуть щоденники рефлексії, де аналізують свій досвід, відчуття та навчальні матеріали; 2) групове навчання, де студенти працюють над спільними завданнями; 3) ситуаційні вправи з використанням сценаріїв, які імітують реальні навчальні ситуації; 4) індивідуальні навчальні проєкти, що відповідають інтересам студентів; 5) менторство, коли до процесу навчання залучаються досвідчені наставники, головним завданням яких є мотивування студентів до постійного розвитку й самовдосконалення.

Акмеологічний підхід інколи сплутують з особистісно-діялісним, оскільки обидва підходи зорієнтовані на розвиток особистості майбутнього професіонала, але відмінності між ними існують. Перша відмінність полягає в тому, що акмеологічний підхід фокусовано на досягненні професійної майстерності, особистісного зростання та високих результатів у професії, у той час як особистісно-діялісний підхід зосереджений на активній участі студента

в навчальному процесі. Інша відмінність виявляється в тому, що акмеологічний підхід акцентує увагу на індивідуальних характеристиках та потенціалі кожного студента, натомість особистісно-діяльнісний підхід передбачає інтеграцію особистісного, соціального та професійного розвитку, зосереджуючи увагу на діяльності як основі навчання. Остання відмінність показує, що процес самовдосконалення при акмеологічному підході передбачає активне використання різних методів і стратегій для підвищення професійної компетентності, у той час як при використанні особистісно-діялісного підходу головна увага приділяється формуванню особистісних якостей студента через активну діяльність під час навчального процесу та рефлексію [15].

Зосереджений на формуванні в студентів необхідних мовних, соціокультурних, комунікативних та методичних компетенцій, *компетентнісний підхід* розглядається як пріоритетна орієнтація навчання на практичну реалізацію цілей освіти, а саме: навченість, самоактуалізація, самовизначення, соціалізація й становлення творчої індивідуальності майбутніх фахівців [17]. З позицій впровадження компетентнісного підходу в навчальний процес професійної підготовки вчителів іноземних мов, завдання освіти визначається в підготовці майбутнього фахівця до розв'язання проблем різних рівнів складності, завдяки використанню наявних знань та досвіду.

Особливістю навчання іноземної мови майбутніх учителів-мовників є створення підґрунтя змісту навчання для формування професійної компетентності, що є сукупністю знань, умінь, навичок й особистісних якостей, необхідних для ефективного викладання іноземних мов та забезпечення високої якості навчального процесу. Поняття професійної компетентності вчителя іноземних мов є комплексним й складається з багатьох компонентів: мовної, методичної, соціокультурологічної, психолого-педагогічної, інформаційно-комунікаційної, комунікативної та рефлексивної компетентностей. Зазначені вище компетентності в сукупності формують цілісний підхід до професійної

діяльності майбутніх вчителів, що забезпечує їх готовність до викликів сучасного навчального середовища в закладах середньої освіти.

Провідною характеристикою *технологічного підходу* до професійної підготовки вчителів іноземних мов є спрямованість на вдосконалення навчальної діяльності, інтенсивності, результативності, інструментальності. Технологіям навчання притаманні науковість, системність, діагностичність, алгоритмічність, інформаційність, концептуальність, відтворюваність, умотивованість. Існує велика кількість технологій навчання, до головних із-поміж них належать: технологія програмованого навчання, технологія проблемного й диференційованого навчання, інформаційна технологія, технологія інтенсифікації та індивідуалізації навчання [27].

Технологічний підхід дозволяє студентам структурувати навчальний матеріал, що забезпечує їх залучення до активного процесу пізнання і впливає на їх розвиток та подальше вдосконалення. Такий стан активного суб'єкта педагогічного процесу надає змогу студентам самостійно формулювати цілі, ставити завдання, планувати, організовувати роботу, контролювати й оцінювати одержані результати й приймати управлінські рішення на їх основі. Цей процес підготовки студентів сприяє їхній готовності до самостійної професійної діяльності, акцентуючи увагу на важливості особистої ініціативи й самостійності. Він також забезпечує творчу свободу у виконанні професійних завдань.

Важливість *педагогічної взаємодії* полягає в підготовці студентів до життя в суспільстві через формування їх особистих якостей і розвиток їх соціальних навичок, які викристалізуються в *співробітництві та співтворчості* із викладачами. Процес педагогічної взаємодії передбачає розв'язання поставленої творчої навчальної задачі за певною схемою: 1) спільне прогнозування; 2) моделювання задачі; 3) розробка шляхів рішення задачі; 4) виконання завдань, використовуючи різні підходи; 5) формулювання висновків про ефективність

результатів роботи. [Сапожников, 2014].

Головною характеристикою педагогічної взаємодії є: залучення кожного студента до процесу оволодіння навчальним матеріалом у стані психологічного комфорту; спонукання студентів до пізнавальної діяльності; мотивація студентів до самовираження й самостійних дій під час навчального процесу. Діяльність побудована на принципах педагогічної взаємодії, навчає студентів встановлювати контакти й налагоджувати продуктивну професійну комунікацію на основі взаємної поваги, підтримки та довіри.

Індивідуально-диференціальний підхід до професійної підготовки вчителів іноземних мов, на відміну від педагогічної взаємодії, зорієнтований на врахування індивідуальних особливостей студентів, їх потреб і можливостей.

Індивідуалізація навчання дозволяє адаптувати навчальний процес під конкретного студента. Індивідуально-диференціальний підхід в закладах вищої освіти розглядається як форма організації спілкування викладача, що побудована у такий спосіб, щоб допомагати студенту знаходити свій індивідуальний стиль пізнавальної діяльності, сприяти розвитку його здібностей та умінь, прояву власної індивідуальності за допомогою варіювання дидактичних умов, змісту, організаційних форм, методів і прийомів навчання в межах вивчення матеріалу за однією, загальною для всіх, програмою.

Комбінування групових форм роботи із індивідуальним підходом є суттєвою складовою навчального процесу підготовки студентів у закладах вищої освіти і виключення індивідуалізації навчання з цього процесу, може негативно позначитися на рівні професіоналізму майбутніх фахівців [Безлюдна, 2017, с. 125].

Психолого-педагогічний підхід у професійній підготовці вчителів іноземних мов охоплює інтеграцію психологічних і педагогічних знань для формування компетентностей, необхідних для ефективної діяльності вчителя. Його основні аспекти охоплюють: 1) розуміння психолого-педагогічних основ

навчання (вікова психологія розвитку дітей та підлітків шкільного віку, психологічні фактори, що впливають на навчальний процес); 2) уміння аналізувати індивідуальні особливості учнів (стили навчання, мотиваційні чинники емоційного стану учнів); 3) розвиток комунікативних навичок (ефективного спілкування з учнями, батьками та колегами, використовуючи активні методи навчання та взаємодії); 4) створення підтримуючого навчального середовища – атмосфери довіри та підтримки, де учні відчувають себе комфортно і можуть вільно виражати свої думки.

Основними формами роботи в межах упровадження психолого-педагогічного підходу в підготовку майбутніх учителів іноземних мов до здійснення професійної діяльності є індивідуалізація навчання, групова робота, робота в малих групах, проведення психологічних тестів, використання рефлексивних практик. Необхідно зауважити, що психолого-педагогічний підхід є ключовим елементом у професійній підготовці вчителів іноземних мов, оскільки він забезпечує інтеграцію знань стосовно психологічних особливостей учнів та педагогічних методів, що сприяє формуванню кваліфікованих і чутливих до потреб своїх учнів фахівців.

Отриманню практичного досвіду у безпечному середовищі, відпрацюванню навичок спілкування та прийняття рішень сприяє впровадження *імітаційно-ігрового підходу* у фахову підготовку майбутніх вчителів іноземних мов. Використання ігрових форм та симуляцій для навчання дозволяє усвідомлювати вимоги щодо обраної студентами спеціальності, створювати ситуації, які імітують реальний навчальний процес у закладах середньої освіти. Через залучення до таких імітаційних ситуацій студенти навчаються швидко й ефективно вирішувати професійні задачі, відпрацьовують навички культури спілкування, розвивають креативне мислення. Важливим аспектом імітаційно-ігрового підходу в організації навчальних занять є створення атмосфери психологічного комфорту для кожного студента в аудиторії, яка забезпечує

психологічну захищеність кожного учасника навчального процесу, що позитивно впливає на професійне зростання студентів.

Формування позитивної настанови на імітаційно-ігрову діяльність й включення студентів у систему стосунків, побудованих на педагогічній взаємодії та співтворчості, дозволяє ставити завдання й самостійно їх вирішувати, виявляти гнучкість, управляти емоціями і станом учасників навчального процесу, бачити проблемні прояви та вчасно попереджати їх, реалізовувати стратегії професійної діяльності та техніки комунікативної поведінки вчителя іноземної мови.

Всі зазначені науково-практичні підходи до професійної підготовки вчителів іноземних мов мають спільні риси і взаємодіють між собою, що проявляється у кількох аспектах:

1. *Комплексність*: кожен підхід доповнює інші, створюючи цілісну картину професійної підготовки. Наприклад, змістово-процесуальний підхід забезпечує основу для реалізації технологічного, який упроваджує конкретні методи навчання.

2. *Інтеграція*: підходи взаємодіють у формуванні професійних компетентностей. Акмеологічний підхід акцентує увагу на розвитку особистісних якостей викладача, що є важливим для реалізації особистісно-діяльнісного підходу.

3. *Адаптація до потреб студентів*: індивідуально-диференціальний підхід дозволяє врахувати різні стилі навчання учнів, що є важливим для всіх інших підходів, оскільки вони мають бути адаптованими до потреб та інтересів студентів.

4. *Взаємозалежність методів*: наприклад, імітаційно-ігровий підхід може бути використаний у межах задачного підходу для розв'язання конкретних навчальних ситуацій, що сприяє глибшому засвоєнню навчального матеріалу.

5. *Розвиток критичного мислення*: усі підходи сприяють розвитку

критичного мислення та рефлексії, що є ключовими навичками для сучасного вчителя.

Висновки з даного дослідження та перспективи подальших розвідок.

Отже, розглянуті в статті науково-практичні підходи до професійної підготовки викладачів іноземних мов – *системний, змістово-процесуальний, задачний, особистісно-діяльнісний, акмеологічний, компетентісний; технологічний, педагогічної взаємодії, індивідуально-диференціальний, психолого-педагогічний, імітаційно-ігровий* – не лише мають спільні риси, але й взаємно доповнюють один одного, створюючи ефективну систему професійної підготовки вчителів іноземних мов. Це забезпечує гнучкість і адаптивність навчального процесу, що, зі свого боку, сприяє досягненню високих результатів у навчанні, формуванню всебічно розвиненого фахівця, здатного до адаптації в динамічному світі.

Отже, організація освітньої діяльності на основі єдності системного, технологічного підходів, організації педагогічної взаємодії, співробітництва та співтворчості, а також особистісно-діялісного, змістово-процесуального, задачного, діалогічного, компетентісного, індивідуально-диференціального й імітаційно-ігрового підходів зумовлює збагачення дослідницького досвіду майбутніх учителів іноземних мов, мотивує їх до пошуку оптимальних методів, прийомів, форм організації дослідницької діяльності, формує їхню здатність до моделювання навчальних ситуацій, при розв'язанні яких студенти оволодівають новими знаннями й способами дій.

Упровадження представлених вище науково-практичних підходів до навчального процесу професійної підготовки майбутніх вчителів іноземних мов в закладах вищої освіти України забезпечується через практичну діяльність. Застосування їх в освітньому процесі дозволить значно підвищити ефективність професійної підготовки майбутніх вчителів іноземних мов.

Список використаних джерел

1. Башкір, О. І. (2020). *Методологія науково-педагогічного дослідження та презентація його результатів: навч.-метод. посіб. для здобувачів освітньо-наукового ступеня «Доктор філософії»*. Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди.
2. Безлюдна, В. В. (2015). Основні види інноваційних технологій у процесі вивчення іноземних мов. *Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін: матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф.* (с. 23–24) Суми: СДПУ ім. А.С. Макаренка.
3. Безлюдна, В. В. (2017). *Професійна підготовка майбутніх учителів іноземних мов у вищих педагогічних навчальних закладах України (1948-2016 рр.): теорія і практика*. Умань: ВПЦ «Візаві».
4. Биндас, О. М. (2016). *Професійна підготовка вчителів іноземних мов магістерського рівня в університетських коледжах педагогічної освіти Австрії* (Дис. канд. пед. наук). Полтавський національний педагогічний Університет імені В.Г. Короленка. Полтава.
5. Гринюк, С. П. (2013). *Професійна підготовка майбутніх вчителів іноземних мов в університетах Фінляндії* (Автореф. дис. канд. пед. наук). Національний авіаційний університет. Київ.
6. Задорожна, І. (2013). Організаційні форми і засоби реалізації самостійної роботи майбутніх учителів іноземних мов. *Людинознавчі студії*, 27, 59–72.
7. Зінукова, Н. В., Коробейнікова, Т. І., Переворська, О. І. (2023). Особливості підготовки вчителів та викладачів іноземних мов у закладах вищої освіти США. *Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія»*, 1 (25), 26–33. doi: 10.32342/2522-4115-2023-1-25-3
8. Короткова, Ю. М. (2018). *Теорія і практика підготовки філологів в університетах Греції другої половини ХХ – початку ХХІ* (Дис. докт. пед. наук). Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. Харків.

9. Костікова, І. І. (2009) *Теоретико-методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов засобами інформаційно-комунікаційних технологій* (Дис. докт. пед. наук). Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. Харків.
10. Кочубей, Т. Д., Іващенко, К. В. (2014). Системний підхід у вищій школі. Умань: ПП Жовтий О.О.
11. Лавриченко, Н. М. (Ред.). (2018). *Підготовка вчителя іноземної мови (англійської) для Нової української школи*. Суми: «Мрія».
12. Лобода, О. (2017) Досвід Румунії з підготовки учителя до раннього навчання англійської мови дітей дошкільного і молодшого шкільного віку *Педагогічний процес: теорія і практика*, 4 (59), 126–131. doi: 10.28925/2078-1687.2017.4.126131
13. Локшина, О. (2023). Стратегія європейського співробітництва у галузі освіти і навчання у 2021 – 2030 рр. як євроінтеграційний орієнтир для української освіти. *Український Педагогічний журнал*, (4), 5–17. doi: 10.32405/2411-1317-2022-4-5-17
14. Локшина, О. (2024). Європейський освітній простір як інтеграційна перспектива української освіти. *Український педагогічний журнал*, (2), 6–19. doi: 10.32405/2411-1317-2024-2-6-19
15. Олексенко, В. П. (2014). Самостійна робота студента-філолога як складова його професійної підготовки. *Акмеологія–наука XXI століття: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 30 травня 2014 р.)*(с. 301–311). Київ.
16. Пінчук, І. О. (2011). *Формування фахової компетентності майбутніх учителів іноземної мови початкових класів* (Автореф. дис. канд. пед. наук). Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. Київ.
17. Пометун, О. (2004). Запровадження компетентнісного підходу – перспективний напрям розвитку сучасної освіти. *Вісник програм шкільних обмінів*, 22, 32–37.

18. Пуховська, Л. П. (1998). *Професійна підготовка вчителів у Західній Європі в кінці ХХ століття* (Дис. канд. пед. наук). Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. Київ.

19. Сапожников, С. В. (2014). *Тенденції розвитку вищої педагогічної освіти в країнах Чорноморського регіону* (Дис. док. пед. наук). Кримський гуманітарний університет. Ялта.

20. Секрет, І. В. (2012) *Теоретичні та методичні основи формування іншомовної професійної компетентності студентів вищих технічних навчальних закладів в умовах дистанційної освіти* (Дис. док. пед. наук). Інститут вищої освіти НАПН України. Київ.

21. Соколова І. В. (2008). *Професійна підготовка майбутнього вчителя-філолога за двома спеціальностями*. Маріуполь – Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС.

22. Троценко, О. Я. (2012) *Педагогічне моделювання професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови початкової школи* (Дис. канд. пед. наук). Київський університет імені Б. Грінченка. Київ.

23. Фальштинська, Ю. В. (2019). *Підготовка майбутніх викладачів іноземних мов до організації дистанційного навчання* (Дис. канд. пед. наук). Вінницький державний педагогічний ун-т імені Михайла Коцюбинського. Вінниця.

24. Чекаль, Г. С., Палій, О. А., Потапенко, С. І., Андрійко, І. Ф. (2010). *Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах..* Ніжин: Вид-во НДУ.

25. Штепура, А. П. (2021). *Професійна підготовка учителів англійської мови засобами дистанційного навчання в університетах Республіки Польща* (Дис. канд. пед. наук). Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. Київ.

26. Coman, A., Bonciu, C. (2016). Competence based learning in the Romanian higher education: Perceptions from the inside. *European Journal of Language and Literatur eStudies*, Vol. 2 No. 2, 30–39. doi: 10.26417/ejls.v5i1.p30-39

27. Hlushak, O. M., Semenyaka, S. O., Proshkin, V. V., Sapozhnykov S. V., Lytvyn, O. S. (2020). The usage of digital technologies in the university training of future bachelors (having been based on the data of mathematical subjects). *CEUR Workshop Proceedings*, 2643, 210–224.

28. Negrea, V. (2011). *Reforma învățământului limbilor străine în universitățile din România*. Retrieved from <http://euromentor.ucdc.ro/2011/ro/reformainvatamantuluilimbilorstraineinuniversitatiledinromaniavioletanegrea.pdf>

29. Surlea, A. (2011). *Învățarea limbilor străine prin utilizarea noilor tehnologii pentru formare*. Retrieved from <http://www.elearning.ro/invatarea-limbilor-straine-prin-utilizarea-noilor-tehnologii-pentru-formare>